

**The Academy of Management and Administration
in Opole (Poland)**

Berdyansk State Pedagogical University (Ukraine)

Caucasus International University (Georgia)

Donbas State Pedagogical University (Ukraine)

**Institute for the Study of Spatial
Development (Ukraine)**

**Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian
State Pedagogical University (Ukraine)**

**MODERN PROBLEMS OF
IMPROVE LIVING
STANDARDS
IN A GLOBALIZED WORLD**

***II International Scientific and Practical
Internet – Conference***

***Opole – Berdyansk – Tbilisi –
Slovyansk – Kropyvnytsky***

December 8, 2017

ISBN 978-83-62683-68-0

Conference Proceedings of the II International Scientific Internet-Conference *Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World* (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83-62683-68-0 (Electronic edition); pp.499, illus., tabs., bibls.

Reviewers:

Marian Ciepaj – DcSc, Professor, the Academy of Management and Administration in Opole, Poland

Igor Lyman – DcSc, Professor, Vice-Rector for International Relations, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Olena Raevneva – DcSc, Professor, Head of Department of Statistics and Economic Forecasting, Kharkiv National University of Economics, Ukraine.

Editorial Office:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

45-085 Polska, Opole, ul. Niedziałkowskiego 18

tel. 77 402-19-00/01

E-mail: info@poczta.wszia.opole.pl

Publishing House:

© Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

45-085 Polska, Opole, ul. Niedziałkowskiego 18

tel. 77 402-19-00/01

Authors are responsible for content of their materials.

ISBN 978-83-62683-68-0

© Authors of articles, 2017

© Publishing House WSZiA, 2017.

PROGRAM COMMITTEE

Ihor Bohdanov – DcSc, Professor, Rector of Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Marian Duczmal – DcSc, Professor, Rector of the Academy of Management and Administration in Opole, Poland

Tetyana Nestorenko – PhD, Associate Professor, President of the Institute for the Study of Spatial Development, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Svitlana Omelchenko – DcSc, Professor, Rector of Donbas State Pedagogical University, Ukraine

Alexander Rusetsky – PhD, Head of the Department of Innovations and Strategic Development, Caucasus International University, Georgia

Oleh Semeniuk – DcSc, Professor, Rector of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine.

ORGANIZING COMMITTEE

Stanislav Chaichenko – PhD, Professor, Vice-Rector on Scientific and Pedagogical work, Donbas State Pedagogical University, Ukraine

Olga Dorokhina – Deputy Head of the Department of Innovations and Strategic Development, Caucasus International University, Georgia

Wojciech Duczmal – PhD, Vice Rector of the Academy of Management and Administration in Opole, Poland

Tamara Makarenko – PhD, Associate Professor, Dean of Humanitarian and Economic Faculty, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Serhiy Myhyda – PhD, Professor, Vice-Rector on Scientific Affairs, Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Oleksandr Nestorenko – PhD, Associate Professor, Berdyansk Institute of State and Municipal Management of the Classic Private University, Ukraine

Iryna Ostopolets – PhD, Associate Professor, Donbas State Pedagogical University, Ukraine

Tadeusz Pokusa – Dr, Vice-Rector of the Academy of Management and Administration in Opole, Poland

Olga Shevchenko – PhD, Associate Professor, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Maryna Semykina – DcSc, Professor, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Larysa Stepanenko – PhD, Associate Professor, Department of Psychology, Donbas State Pedagogical University, Ukraine

Slawomir Śliwa – Dr, Deputy Dean of the Economic and Pedagogical Faculty of the Academy of Management and Administration in Opole, Poland

CONTENT

PLENARY SESSION

Jadwiga Ratajczak. Edukacja jako jedna z form zarządzania kapitałem intelektualnym osób w wieku poprodukcyjnym	12
Władysław Wornalkiewicz. Udoskonalanie techniki przepływu procesów logistycznych	22
Александр В. Русецкий. От образовательно/ профессиональной депривации к профессиональному счастью	39
Валентина П. Черній, Катерина С. Довженко. Формування здорового способу життя через систему фізичного виховання школярів як один з пріоритетних напрямів державної політики у 90-х рр. ХХ ст.	44
Лариса М. Дейниченко, Анастасія Е. Качило. Психологічні аспекти готовності до шлюбу у сучасній молоді	48
Тетяна П. Несторенко, Тамара П. Макаренко, Тетяна Зубро. Доступ до освіти як фактор якості життя: реалізація в Україні цілей сталого розвитку	53

SECTION 1

METHODOLOGICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF STUDYING THE PHENOMENON OF "QUALITY OF LIFE": THE PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Maria Antalova. Dimensional Analysis as a Tool for Quality of Life Modeling	58
Ivana Setnická. Quality of life, its dimensions and indicators	67

Костянтин В. Бантуш, Олена А. Резнікова. Взаємозв'язок неусвідомленої захисної активності та регуляторних здібностей особистості студента	72
Зінаїда М. Мартиненко, Ірина Ю. Остополець, Ольга О. Ступнік. Кохання як фактор суб'єктивного благополуччя: гендерні відмінності уявлень про кохання у старшокласників	78
Наталія Е. Шилина. Социально-психологический комфорт как показатель качества жизни в условиях глобализирующегося мира	84

SECTION 2

FEATURES OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS' USING TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE

Bożena Gajdzik. Czynniki ludzki w długoterminowej ocenie wydajności pracy w przemyśle hutniczym w Polsce	90
Marek Janicki. Innowacyjność jako obszar ładu społeczno-gospodarczego we wskaźnikach zrównoważonego rozwoju w regionie opolskim na tle Polski w latach 2005-2014.....	101
Tadeusz Pokusa. Procesy logistyczne i ich integracja	112
Ferdynand Reiss. Eksploatacja jako główna determinanta wymiany pojazdów samochodowych w przedsiębiorstwach transportowych	122
Tetiana Romanika. Youth unemployment reduction as a way of inclusive development and increase of life quality	135
Jan Wójciak. Rachunek ekonomiczny w transporcie	140
Aneta Wszelaki. Ryzyko jako nieodłączny element w badaniu sprawozdań finansowych.....	148

Валентина В. Нечипоренко, Ніна М. Куреда, Юлія О. Юхновська. Управління розвитком лікувально-реабілітаційного та оздоровчого туризму в Україні	158
Олександр В. Піщик. Вплив забезпеченості житлом населення регіону на його рівень життя	165
Юлія А. Приймакова. Экономика, мышление и качество жизни современного человека	171
Вадим Л. Просянчук. Вплив якості системи управління персоналом підприємства на якість життя людей	174
Ганна В. Смалійчук. Особливості міграційної поведінки сучасного населення України	178

SECTION 3

THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AS THE BASIS FOR IMPROVING ITS QUALITY

Darken A. Seidualin, Bota Zh. Sharapayeva, Didar D. Karatayev. Development of Tourist-Recreational Resources of Kazakhstan and its Influences on Healthy Lifestyle	184
Анна П. Болгарова. Иппотерапия в контексте повышения качества жизни людей с особыми потребностями	189
Людмила С. Виноградова. Формування координаційних здібностей студентів факультету фізичного виховання на заняттях з ритміки і хореографії	195

ЭКОНОМИКА, МЫШЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Юлия А. Приймакова

Центр Гражданских Инициатив «Звезда Крама», г. Краматорск, Украина

prijmak1980@gmail.com

Качество жизни и его оценка существенно зависит от той эпохи, в которой пребывает конкретный индивидуум и требований, которые эта эпоха предъявляет к самому индивиду. Соответствие месту и времени при проведении каких-либо оценок (в том числе и качества жизни) получила название хронотопия (от др.-греч. χρόνος «время» и τόπος «место»). [1, с.67]. Существенным является также понимание самой сути человека и требований, предъявляемых к нему, характеризующих его именно как человека в рамках определенной системы ценностей, которая также зависит от конкретной эпохи, образа жизни, традиций и прочих факторов, влияющих на подобные определения и оценки.

Немаловажной составляющей, существенным образом влияющей как на качество жизни, так и на его оценки (в том числе и на понимание окружающей среды) является мышление человека, которое в данном контексте можно рассматривать и как главного оценщика, и как важнейшую составляющую, предопределяющую качество жизни современного человека. О значении мышления в становлении и развитии человека и общества детально говорилось на Международной конференции по устойчивому развитию, проведенной под эгидой ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Там же была сформулирована необходимость разработки парадигмы нового мышления современного человека. Следует отметить, что эта задача трижды ставилась на аналогичных конференциях (Рио-92, Рио+15, Рио+20), но так и не была решена. Думается, не нужно объяснять значение уровня организации мышления для решения задачи

по повышению качества жизни современного человека. Указанную проблему (организацию современного мышления) будем рассматривать как приоритетную задачу повышения качества жизни современного человека и основным признаком индивида, как человека. Вторым существенным фактором, определяющим качество жизни, является среда, в которой живет и функционирует человек. Определяющим аспектом этой среды является её экономическая составляющая. Здесь следует отметить, что само слово «Экономика» в дословном переводе обозначает «законы дома». То есть образ жизни, правила поведения, традиции, способ отношения с окружающей средой и прочие составляющие, влияющие на бытиё, как отдельного человека, так и общества в целом. Поэтому от характера организации экономики существенно зависит как качество жизни, так и способы её оценки.

В указанном смысле следует выделить две современные тенденции, определяющие общественное бытиё и характер жизни отдельного человека в нём:

1. Формирование общества потребителей, где человек по своим базовым характеристикам, рассматриваемых в их крайнем проявлении, стремится к положению «общественного животного» для которого тёплое жильё и сытая кормежка является главным смыслом жизни.

2. Развитие и формирование творческой личности. В этой ситуации потребление является значимым фактором, но отходит на второй план, а определяющим показателем и основной тенденцией в развитии бытия индивидуума является его личное творчество, проявляющееся в социально приемлемых направлениях деятельности конкретного человека. Вкратце об этой тенденции можно сказать – от потребления к творчеству.

Оба указанных направления существенно отличаются как по своему содержанию, так и по форме и оценкам качества жизни в пределах указанных тенденций.

Резюмируя, можно отметить, как доминирующими составляющими в определении содержания качества жизни человека и в его оценке являются

способ и качество мышления современного человека и социально-экономические условия его бытия.

Литература

1. Ухтомский А.А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
2. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. Том 1. – 528 с.

The background of the entire page is an abstract geometric pattern. It consists of a grid of overlapping, slightly offset rectangular shapes. The colors are various shades of blue and teal, creating a sense of depth and movement. The lines are thick and dark, defining the boundaries of the shapes.

ISBN 978-83-62683-68-0